

Impulso del NASDAQ hacia la resistencia bajista: Análisis 07/05/24

NASDAQ Momentum Towards Bearish Resistance: Analysis 07/05/24

Franklin A. Gallegos-Erazo

TraderExpert, Departamento de Investigación y Desarrollo, Guayaquil-Ecuador

E-mail: traderexpert@perituss.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7560-3514>

Resumen

El objetivo del estudio es analizar la respuesta del mercado financiero a datos económicos clave del 1 de mayo, incluyendo el ISM Manufacturing PMI y el informe JOLTs, y su impacto en el NASDAQ 100. La metodología empleada se basa en el análisis técnico chartista, que incluye la interpretación de gráficos de precios y el uso de indicadores técnicos avanzados, utilizando datos del E-mini Nasdaq-100 del Chicago Mercantile Exchange procesados mediante NINJATRADER 8. Los hallazgos muestran una contracción en la actividad manufacturera y un enfriamiento en el mercado laboral, con el ISM Manufacturing PMI de abril en 49.2 y una disminución en las ofertas de empleo a 8.488 millones. A pesar de estos indicadores negativos, la estabilidad de la tasa de interés de la Fed en 5.5% impulsó el mercado, resultando en un movimiento alcista del NASDAQ 100, que subió de aproximadamente 17,400 a 18,198 puntos, un incremento del 4.58%. Los inversores interpretaron la estabilidad de la Fed como un soporte para el crecimiento económico.

Palabras clave

Mercados Financieros Internacionales, Análisis Técnico, Nasdaq-100

Abstract

The study's objective is to analyze the response of the financial market to critical economic data of May 1, including the ISM Manufacturing PMI and the JOLTs report, and its impact on the NASDAQ 100. The methodology used is based on chart technical analysis, which includes interpreting price charts and advanced technical indicators using data from the E-mini-Nasdaq-100 of the Chicago Mercantile Exchange processed through NINJATRADER 8. The findings show a contraction in manufacturing activity and a cooling in the labor market, with the ISM Manufacturing PMI for April at 49.2 and a decrease in job openings to 8.488 million. Despite these negative indicators, the Fed's interest rate stability at 5.5% boosted the market, resulting in an upward movement of the NASDAQ 100, which rose from approximately 17,400 to 18,198 points, an increase of 4.58%. Investors interpreted the Fed's stability as support for economic growth.

Keywords

International Financial Markets, Technical Analysis, Nasdaq-100

RECIBIDO 08/05/2024

ACEPTADO 10/05/2024

Figura 2.
PMI manufacturero ISM de Estados Unidos 01/05/2024

Fuente: [TradingEconomics](https://tradingeconomics.com) (2024).

Figura 3.
Ofertas de empleo en Estados Unidos 01/05/2024

Fuente: [TradingEconomics](https://tradingeconomics.com) (2024).

Figura 5.
Tasa de interés de los fondos federales de Estados Unidos 01/05/2024

Fuente: [TradingEconomics](https://tradingeconomics.com) (2024).

Estos datos mixtos, con señales de enfriamiento en la manufactura y el mercado laboral, no opacaron el impacto que se tuvo junto con la estabilidad en las tasas de interés, dato que, fue el que contribuyó a la reciente volatilidad en el NASDAQ 100. La reacción del mercado fue positiva, con el índice mostrando una recuperación significativa. Los inversores interpretaron la estabilidad de las tasas de interés como un factor de soporte, impulsando el precio al alza.

Metodología

Este estudio emplea el análisis técnico chartista, centrado en la interpretación subjetiva de precios en gráficos (Gallegos-Erazo, 2022; Edwards, Magee, & Bassetti, 2019). Según Murphy

(2000), el análisis técnico, analiza la oferta, demanda y psicología de los inversores, con dos enfoques principales: el análisis gráfico y el técnico estadístico. Aunque, este tipo de análisis incluye datos cuantitativos, no se considera una metodología mixta, pero estos datos son valiosos para complementar la investigación cualitativa (Gallegos-Erazo, 2024; Maxwell, 2010).

Se recopilan y procesan datos del E-mini Nasdaq-100 [NQ] del Chicago Mercantile Exchange [CME] mediante NINJATRADER 8, que ofrece análisis avanzado para operadores de futuros (NinjaTrader, 2024).

Resultados y Análisis

Al analizar el gráfico del NASDAQ 100 al 7 de mayo, se observa un significativo movimiento alcista. El precio ha avanzado desde aproximadamente 17,400 hasta 18,198, lo que representa un incremento del 4.58%. Este ascenso se caracteriza por una ruptura de la resistencia en torno a los 18,000, lo cual se confirma con un aumento sostenido por encima de la media móvil ribbon, que actúa como soporte dinámico.

El indicador MAMA (MESA Adaptive Moving Average) muestra una señal de compra sólida, evidenciada por la inclinación ascendente de las medias móviles adaptativas. Además, el perfil de volumen revela un fuerte volumen de transacciones en los niveles cercanos a los 18,000, indicando una acumulación significativa de órdenes de compra que han impulsado el precio al alza.

Figura 6.

Impulso del Nasdaq 100 mayo 7 2024 – gráfico 4 horas

Fuente: [TraderExpert](https://traderexpert.perituss.com/) (2024).

El análisis técnico del NASDAQ 100 del 1 al 7 de mayo muestra una significativa recuperación y un impulso alcista, pese a los datos económicos mixtos presentados durante este período, como se observa en el literal "A" de la Figura 6. A partir del 1 de mayo, el índice se encontraba en aproximadamente 17,500 puntos y para el 7 de mayo había alcanzado los 18,198 puntos, representando un avance del 3.99%. El precio alcanzó una resistencia bajista significativa en su punto más alto el 7 de mayo, alrededor de los 18,200 puntos. Esta resistencia es evidente en el gráfico, donde el precio se encuentra con una línea de tendencia descendente de largo plazo. La incapacidad del precio para superar esta resistencia en el corto plazo sugiere una posible consolidación o retroceso, a menos que haya un impulso alcista considerable que permita romper esta barrera técnica.

Conclusiones

En conclusión, el informe de datos económicos relevantes del 1 de mayo presenta un panorama mixto con señales de enfriamiento tanto en el sector manufacturero como en el mercado laboral estadounidense. A pesar de esto, la estabilidad en las tasas de interés de la Fed ha ejercido una influencia positiva en el mercado financiero, contribuyendo a un impulso alcista en el NASDAQ 100. Este comportamiento del mercado refleja la percepción de los inversores que valoran la cautela de la Fed como un soporte fundamental frente a las incertidumbres económicas actuales. Así, mientras algunos indicadores sugieren una desaceleración, la política monetaria estable proporciona la confianza necesaria para impulsar una recuperación significativa en los índices bursátiles. El análisis técnico subraya este optimismo, mostrando una tendencia alcista en el NASDAQ 100 a lo largo de la primera semana de mayo, a pesar de los retos evidenciados en otros sectores económicos.

Bibliografía

- Edwards, R., Magee, J., & Bassetti, W. (2019). *Technical Analysis of Stock Trends*. New York: Taylor & Francis Group.
- Gallegos-Erazo, F. (2022). Chart Analysis of E-Mini Nasdaq-100 Futures During the 2020 Stock Market Crash. *Universidad y Sociedad*, 14(1), 452-461. <https://bit.ly/4akScR1>
- Gallegos-Erazo, F. (2024). *Retroceso del Nasdaq en Abril: Análisis 28/4/24*, 1-6. (TraderExpert, Ed.) <https://doi.org/https://dx.doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11081522>
- Gallegos-Erazo, F. (2024). *Sesgos en el Pronóstico del Precio en el Par de Divisas EURUSD: Evaluación Algorítmica y Gráfica de los Osciladores Estocástico y MACD*. Universidad Ecotec. <https://doi.org/https://doi.org/10.21855/librosecotec.108>
- Maxwell, J. (2010). Using Numbers in Qualitative Research. *Qualitative Inquiry*, 16(6), 475-482. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1077800410364740>
- Murphy, J. (2000). *Análisis Técnico de los Mercados Financieros*. New York: New York Institute of Finance.
- NinjaTrader. (08 de 05 de 2024). *Ninjatrader*. <https://ninjatrader.com/>

SOBRE EL AUTOR

Coach miembro de la Comunidad Internacional de Coaching ICC en Londres. Miembro honorario de la Sociedad Internacional de Honor Académico BETA GAMMA SIGMA. Ingeniero en Comercio y Gestión Empresarial, Magíster en Administración de Empresas y Doctor en Dirección Estratégica Empresarial. Académico e investigador en desarrollo empresarial y mercados financieros. Operador de mercados bursátiles.